

Avaliação da Rotina Operacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro (ONS) em Relação às Ações de Gerenciamento de Riscos Associados à Segurança Cibernética

Eduardo De Oliveira Lima¹, Fernando Rocha Moreira¹,
Flávio Elias Gomes de Deus¹, Georges Daniel Amvame Nze¹,
Rafael Timóteo de Sousa Júnior¹, Rafael Rabelo Nunes^{1,2,3}

**oliveira-eduardo.eo@aluno.unb.br; fernando.moreira@aluno.unb.br;
flavioelias@unb.br; georges@unb.br; desousa@unb.br; rafaelrabelo@unb.br**

¹ Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Engenharia Elétrica, CEP 70910-900 Brasília-DF Brasil

² Universidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Departamento de Administração, CEP 70910-900 Brasília-DF Brasil

³ Centro Universitário Atenas, Rua Euridamas Avelino de Barros, nº 1400, Prado, CEP 38602-002 Paracatu-MG Brasil

Pages: 301-312

Resumo: Este trabalho tem por objetivo comparar os controles mínimos de segurança cibernética definidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro (ONS) com aqueles recomendados pelo Center for Internet Security (CIS) para avaliar se a Rotina Operacional do ONS inclui controles suficientes para lidar com os riscos cibernéticos do setor elétrico. Foi utilizada uma escala de cinco níveis contidas no CIS CSC para realizar a comparação. Os resultados mostram que um dos dezoito grupos de controle que o ONS recomenda excede as exigências do Framework. Em contraponto, cinco outros grupos de controle não são mencionados pelas recomendações do ONS, e, para os outros grupos, os requisitos do ONS ficam aquém da estrutura do CIS CSC. Este trabalho contribui para o debate de risco cibernético relacionado à infraestrutura operacional do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB), que, de acordo com os resultados, ainda necessita de melhorias em sua maturidade de gestão e operacional.

Palavras-chave: CIS CSC, Segurança Cibernética, Setor Elétrico, ONS, Gestão de Riscos

Assessment of the Brazilian National Electrical System Operator (ONS) Operational Routine regarding actions to manage the cybersecurity risks

Abstract: This paper aims to compare the minimum cybersecurity controls set by the Brazilian National Electric System Operator (ONS) with those recommended

by the ‘includes sufficient controls to address cyber risks in the electricity sector. The Scale used in the CIS CSC contain five-level to perform the comparison. The results show that one of the eighteen control groups that ONS recommends exceeds the requirements of the Framework. In contrast, the ONS recommendation did not mention five other control groups, and for the other groups, the ONS requirements fall short of the CIS CSC Framework. This work contributes to the cyber risk debate related to the operational infrastructure of the Brazilian Electric System (SEB), which, according to the results, still needs improvements in its management and operational maturity.

Keywords: *CIS CSC, Cybersecurity, Electric Field Supplier Sector, ONS, Risk Management*

1. Introdução

As vulnerabilidades cibernéticas dos Sistemas de Controle Industrial (ICS) têm sido alvos de constante e crescente interesse de grupos *hackers*. Por exemplo, em 2010, o *malware Stuxnet* causou danos significativos ao Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) das centrífugas no Irã (Baezner et al, 2017). Nos anos seguintes, vários casos também foram relatados: em 2014, a campanha de ataque *Havex* (Pixel, 2014) e a campanha *Sandworm* usando uma vulnerabilidade de dia zero para atingir o sistema SCADA da *General Electric* (GE) (Muncaster, 2014), e nos anos de 2015 a 2017, as ações destrutivas do *malware* Killdisk (Zetter, 2016) e Industroyer (Greenberg, 2017) causaram o desligamento da rede elétrica ucraniana. Eventos como estes levaram o Departamento de Segurança Nacional dos EUA (DHS) e o *Federal Bureau of Investigation* (FBI) a emitir um alerta em 2018 sobre ataques direcionados a energia e outros setores industriais críticos, quase todos eles direcionados aos sistemas de supervisão e aquisição de dados - SCADA (USCERT, 2018).

A este respeito, o ONS, considerando os riscos cibernéticos a que são submetidas as instalações do Sistema Elétrico de Potência - SEP, essencialmente aquelas sob influência do Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados - SCADA, publicou em 09 de julho de 2021, uma Rotina Operacional (RO) que tem o objetivo de determinar aos agentes do Setor Elétrico Brasileiro - SEB a implantação de controles mínimos de segurança cibernética no Ambiente Regulamentado denominado ARCiber (ONS, 2021). Até o momento, não existem registros de outras rotinas operacionais do ONS, pertencentes ao Manual de Procedimentos Operacionais - MPO, que abordam a gestão da segurança cibernética no setor elétrico brasileiro.

O escopo do ARCiber é o ambiente operacional composto pelo conjunto de redes e equipamentos considerados no domínio da RO, a saber: os centros de operação dos agentes; os equipamentos participantes da infraestrutura de envio ou recebimento de dados e voz para os ambientes operacionais do ONS; os centros de operação de outros agentes; e, também, o ambiente operacional do ONS.

Neste contexto, surge uma pergunta: a implementação destes controles mínimos seria suficiente para enfrentar os riscos cibernéticos no setor elétrico? Como resposta, este trabalho se propôs avaliar a rotina publicada pelo ONS, e compará-la com a estrutura de segurança cibernética do CIS CSC V 8.0 (CIS, 2021).

A escolha do CIS CSC V 8.0 como parâmetro de comparação foi baseada no fato de ser ele um *Framework* otimizado, pois foi construído a partir de uma simplificação das estruturas NIST_SP_800_53 (NIST SP, 2020) e NIST_CSF (NIST CSF, 2018), que podem representar custos de implementação muito altos (DRTNS, 2016). Este *framework* selecionou os controles que oferecem a melhor relação risco/retorno em sua implementação. Com isto em mente, pretende-se avaliar se a proposta feita pela ONS é compatível com um padrão aceito como mínimo pela comunidade de segurança cibernética.

Este documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 abordará as referências teóricas, caracterizando o ambiente de estudo, tecnologias e padrões aplicáveis à segurança cibernética de infraestruturas críticas; a Seção 3 apresentará a metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho; a Seção 4 apresentará a análise dos resultados obtidos e uma breve discussão; e a Seção 5 mostrará as conclusões deste estudo.

2. Referencial Teórico

O SEP consiste em um complexo sistema de engenharia no qual o centro de controle concentra a responsabilidade pelo monitoramento, controle e tomada de decisões operacionais em tempo real (Sridhar & Hahn, 2012). Além disso, os sistemas cibernéticos que sistemem em dispositivos eletrônicos de campo, como vistos em redes de comunicação, sistemas de automação de subestações e centros de controle, são incorporados em toda a rede física e envolvem os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia (Laprie et al, 2008). Assim, esta infraestrutura representa uma tecnologia muito diversificada com vários graus de conectividade. Além disso, como um desafio clássico, manter o equilíbrio dinâmico entre oferta e demanda de eletricidade é um aspecto fundamental que precisa ser mantido e garantido em tempo real (Arghandeh et al, 2016).

Nos últimos anos, o uso de dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) tem sido disseminado para enfrentar estes desafios. Estes dispositivos permitem o gerenciamento do equilíbrio energético, uma vez que operam sistemas de proteção, supervisão, comando e controle do sistema elétrico (Huang et al, 2009). Entretanto, o intercâmbio de dados realizado por estes componentes tem como consequência o aumento das vulnerabilidades da superfície de exploração nos IEDs (Laprie et al, 2008) (Arghandeh et al, 2016). Os sistemas elétricos de comando e controle de potência são compostos por uma série de laços responsáveis pela identificação dos sinais de comunicação, protocolos, máquinas/dispositivos, processamento e ações de controle, associados a cada classificação funcional. Os impactos potenciais dos ataques cibernéticos estão concentrados principalmente nestes processos (Huang et al, 2009).

Os processos de avaliação dos riscos cibernéticos, associados à segurança das redes de energia elétrica, devem ser continuamente reavaliados, visando garantir uma operação com um nível adequado de segurança (Parks, 2007). Entretanto, a complexidade do SEP, a longa vida útil de seus componentes e a constante evolução das ameaças cibernéticas começaram a apresentar um novo vetor de ataque. A detecção e remoção dos problemas de segurança cibernética começaram a indicar a necessidade de abordagens específicas,

tanto para os sistemas e aplicações de energia (SPCS) como também para os sistemas e aplicações associados ao suporte da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) (Permann & Rohde, 2005). Considerando o cenário de riscos cibernéticos apresentado para o SEP, entende-se que é de grande importância tratar a questão a partir de uma abordagem de gerenciamento de risco. Neste sentido, o apoio às normas e diretrizes de segurança, difundidas e aceitas pela comunidade internacional, torna-se um fator de grande importância. Portanto, o desafio é definir um bom instrumento para gerenciar redes de energia elétrica, considerando a melhor relação risco/retorno para o ambiente cibernético.

2.1. Padrões clássicos para o gerenciamento da segurança cibernética

O Guia de Segurança Cibernética das Redes Elétricas Inteligentes, NISTIR-7628 (US Department of Commerce, 2014), publicado pelo *National Institute of Standards and Technology* (NIST), propôs um conjunto de requisitos de segurança cibernética abrangente para garantir a adequação do mecanismo de proteção cibernética. Portanto, trata-se de um guia de grande importância para os sistemas que integram a infraestrutura de processos críticos, tais como os Sistemas Elétricos de Potência.

Devido a sua evolução, o NIST publicou as estruturas NIST_SP_800_53 e NIST_CSF, que apresentam uma vasta lista de controles que precisam ser gerenciados para garantir um nível adequado de segurança cibernética para as interfaces do SEP identificadas.

Além das estruturas publicadas pelo NIST, a Organização Internacional de Normalização (ISO) disponibilizou normas para a segurança da informação e gerenciamento de riscos, entre as quais a série ISO/IEC 27000 (ISO, 2022) e a série ISO/IEC 31000 (ISO, 2018), respectivamente, podem ser destacadas.

Entretanto, o NIST procurou harmonizar as normas internacionais e americanas, possibilitando um sistema de gerenciamento de segurança da informação e um processo de gerenciamento de risco baseado nas melhores práticas das normas ISO/IEC e COBIT 5 (ISACA, 2013). Portanto, o *Council on Cybersecurity* (CCS) *Top 20 Critical Security Controls* (CSC), ANSI/ISA-62443-2-1 (ISA, 2009), e ANSI/ISA-62443-3-3 (ISA, 2013) fornecem uma forma de facilitar a conformidade com base nas normas internacionais, bem como nas normas e diretrizes do NIST.

2.2. Controles do CIS CSC Versão 8

O padrão proposto pela NIST para a gestão da segurança cibernética é bastante abrangente, consistindo em cinco funções que incluem vinte e três categorias e cento e oito controles (subcategorias). O NIST reforça a tendência de custos elevados para sua implementação completa (DRTNS, 2016).

Este aspecto motivou o CIS a construir uma estrutura mais otimizada, consistindo em dezoito grupos de controles obtidos a partir do CSF da NIST. Estes controles destinam-se a atender às exigências das infraestruturas críticas com a melhor relação risco/retorno, com base no Princípio de Pareto, que define que 20% das causas são responsáveis por cerca de 80% dos efeitos, portanto, cerca de 20% dos controles do NIST podem representar 80% de melhoria no nível de segurança cibernética (McClain & Sagerand, 2018)

Além disso, os controles são estruturados em Grupos de Implementação (IGs), que consideram os recursos e o perfil de risco de cada organização. Assim, a implementação dos controles do CIS CSC começa com o grupo IG1, que é obrigatório para todas as organizações (incluindo aquelas com recursos limitados), seguido pelo grupo IG2, que considera organizações com recursos moderados, e finalmente, o grupo IG3, para organizações com exposição a alto risco. Portanto, o número de controles do IG3 é maior que o IG2, e o IG2 é maior que o IG1, como mostra a Tabela 1, a seguir.

Observe que os grupos 13, 16 e 18 não têm controles IG1, mas IG2 e IG3. Portanto, estes controles são implementados em organizações com maior disponibilidade de recursos.

Grupos de Controles CIS CSC	IG1	IG2	IG3
1- Inventário e Controle de Dispositivos de <i>Hardware</i>	2	4	5
2- Inventário e Controle de Ativos de <i>Software</i>	3	6	7
3- Proteção de Dados	6	12	14
4- Configuração Segura dos Softwares e Ativos Empresariais	7	11	12
5- Gerenciamento de Contas	4	6	6
6- Gerenciamento do Controle de Acesso	5	7	8
7- Gerenciamento Contínuo de Vulnerabilidades	4	7	7
8- Gerenciamento dos Logs de Auditoria	3	11	12
9- Proteção de <i>e-mails</i> e Navegadores WEB	2	6	7
10- Proteção contra aplicações maliciosas	3	7	7
11- Recuperação de Dados	4	5	5
12- Gerenciamento da Infraestrutura de Rede	1	7	8
13- Defesa e monitoramento da Rede	0	6	11
14- Treinamento de Conscientização e Habilidades de Segurança	8	9	9
15- Gerenciamento de Provedor de Serviços	1	4	7
16- Segurança de Softwares e Aplicativos	0	11	14
17- Gerenciamento de Resposta a Incidentes	3	8	9
18- Teste de Penetração	0	3	5

Tabela 1 – Grupos de controle do CIS CSC e o número de subcontroles (salvaguardas) em cada grupo de implementação

2.3. Rotina Operacional do ONS

Em 09 de julho de 2021, o ONS, entidade responsável pela coordenação e controle das instalações de geração e operação de transmissão de eletricidade no Sistema Interligado Nacional - SIN, emitiu o RO-CB.BR.01 R00, pertencente ao Módulo 5 - Submódulo 5.13 do Manual de Procedimentos Operacionais - MPO, com o objetivo de orientar os Agentes do Setor Elétrico a adotarem controles mínimos de Segurança Cibernética para o Ambiente Regulamentado de Segurança Cibernética (ARCiber).

A Tabela 2 mostra os Grupos de Segurança definidos na Rotina Operacional (RO) e seus níveis de proteção. Os Agentes do Setor Elétrico Brasileiro devem direcionar seus esforços de controle e gestão, visando o cumprimento da RO em vinte e sete meses, após a publicação da norma, ou seja, em setembro de 2023.

Grupo de Segurança ARCiber	Macro Controles ARCiber
1- Arquitetura Tecnológica para o Ambiente do ARCiber	Redes Segregadas ARCiber isolado da Internet Existência de soluções <i>anti-malware</i> implantadas e atualizadas no ARCiber
2- Governança de Segurança da Informação	Existência de Processo Formal de Gestão da Segurança Cibernética no ARCiber
3- Inventários de Ativos	Realização de Inventário físico periódico de ativos de <i>hardware</i> , <i>software</i> e Dados conectados ao ARCiber Armazenamento Seguro do Inventário Físico
4- Gestão de Vulnerabilidades	Gestão da Implantação de Pacotes de Correção de Segurança Conexão de Novos Ativos ao ARCiber
5- Gestão de Acessos	Política de Gestão de Identidade e Acesso
6- Monitoramento e Resposta a Incidentes	Política de Monitoramento Plano de Resposta a Incidentes
7- Exceções	Tratamento de Exceções

Tabela 2 – Processo de Segurança Cibernética para o ARCiber (RO-CB.BR.01)

3. Metodologia

O presente trabalho representa uma pesquisa aplicada com objetivos exploratórios que teve como principal característica a captação de informações visando o entendimento de uma realidade, utilizando-se de investigações realizadas no contexto da pesquisa (Vergara, 2006). Trata-se de um trabalho qualitativo, uma vez que se valeu da análise de material documental como um dos principais métodos adotados (Prodanov & Freitas, 2013).

Para responder à pergunta proposta no objetivo deste trabalho, ou seja: “A Rotina Operacional do ONS é suficiente para lidar com os riscos cibernéticos do setor elétrico?”, comparamos os controles da Rotina Operacional RO-CB.BR.0 com os controles estruturais do CIS CSC. Dessa forma, os resultados obtidos são considerados secundários, cuja pesquisa associada está correlacionada a diversas fontes de documentos como livros, normas, padrões, revistas, periódicos, revisões sistemáticas da literatura (Marconi, 2003).

A avaliação da relação entre os pares de controle CIS CSC e ARCiber considerou a intensidade da semelhança ou diferença entre os controles existentes em ambos, avaliando a relação da esquerda para a direita, ou seja, partindo da relação dos controles da estrutura CIS CSC para os itens de segurança propostos pelo ONS para o ARCiber.

Esta comparação utilizou os mesmos critérios de classificação que a estrutura do CIS CSC utiliza para se comparar com outras estruturas (CIS, 2021). A Tabela 3 mostrada a seguir apresenta estes critérios, destacando as avaliações qualitativas graduadas em cinco níveis: *Equivalent*; *Superset*; *Subset*; *Intersection*; e *None*.

Relação CIS x ARCiber	Atenuação Defensiva
<i>Equivalent</i>	O controle CIS contém o mesmo conceito de Segurança Cibernética do controle ARCiber.
<i>Superset</i>	O Controle CIS possui um conceito mais amplo de Segurança Cibernética e contém o controle ARCiber.
<i>Subset</i>	O Controle CIS possui um conceito mais restrito de Segurança Cibernética e está contido no controle ARCiber.
<i>Intersections</i>	Há muitas semelhanças entre os dois, porém nenhum dos dois está contido dentro do outro. Não pode ser usado para atender aos requisitos do outro.
<i>None</i>	Não há nenhum controle ARCiber que se relacione com o Controle do <i>framework</i> CIS.

Tabela 3 – Relação entre os controles CIS CSC e os controles ARCiber

Assim, considerando cada Grupo de Implementação IG, os dezoito macrocontroles CIS CSC, e seus respectivos subcontroles (salvaguardas) foram realizadas as comparações com os controles definidos no ambiente regulado ARCiber. Esta análise permitiu a construção de um mapeamento que mostra os 18 grupos de controle CIS CSC e como o ambiente regulado ARCiber se relaciona com cada Grupo de Implementação IG1, IG2 e IG3, de acordo com a classificação qualitativa exposta acima.

4. Resultados e Discussão

A Tabela 4 mostra os resultados da comparação realizada. Nos resultados, é possível observar que dos 18 grupos de controle do CIS CSC, apenas o grupo 9 do CIS CSC é um *subset* dos controles ARCiber, ou seja, o *framework* ARCiber é mais restritivo nesse grupo de controles. Isso é explicado por dois motivos: alguns dos controles não se aplicam ao cenário do ARCiber, e em outros, há superação das exigências do CIS CSC visto que o ARCiber determina a segregação absoluta da arquitetura da rede de operação e a corporativa, vedando acesso à internet pelos dispositivos IEDs.

CIS CSC x ARCiber				Grupos de Controle ARCiber
Grupo CIS CSC	IG1	IG2	IG3	
1	<i>Equivalent</i>	<i>Superset / None</i>	<i>None</i>	<i>Groups 3 e 6</i>
2	<i>Equivalent</i>	<i>Superset / None</i>	<i>None</i>	<i>Groups 3 e 6</i>
3	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>None</i>	-
4	<i>Equivalent / None</i>	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>Groups 1, 3, 4, 5 e 6</i>

CIS CSC x ARCiber				Grupos de Controle ARCiber
Grupo CIS CSC	IG1	IG2	IG3	
5	<i>Equivalent / Superset</i>	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>Groups 3 e 5</i>
6	<i>Equivalent / Superset</i>	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>Groups 3 e 5</i>
7	<i>Equivalent / Superset</i>	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>Groups 3, 4 e 6</i>
8	<i>Equivalent</i>	<i>Equivalent / None</i>	<i>None</i>	<i>Groups 6</i>
9	<i>Subset</i>	<i>Subset</i>	<i>Equivalent</i>	<i>Groups 1</i>
10	<i>Equivalent</i>	<i>Equivalent / Superset</i>	<i>Equivalent / Superset</i>	<i>Groups 1</i>
11	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>None</i>	-
12	<i>Equivalent</i>	<i>Equivalent / None</i>	<i>None</i>	<i>Groups 1, 3, 4 e 5</i>
13	-	<i>Equivalent</i>	<i>Equivalent</i>	-
14	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>None</i>	-
15	<i>None</i>	<i>None</i>	<i>None</i>	-
16	-	<i>None</i>	<i>None</i>	-
17	<i>Equivalent</i>	<i>Equivalent</i>	<i>None</i>	<i>Groups 2 e 6</i>
18	-	<i>None</i>	<i>None</i>	-

Tabela 4 – Comparação entre os Controles do *Framework* CIS CSC x Controles ARCiber da Rotina Operacional RO-CB.BR.01, Rev. 00

No outro extremo, tem-se que 6 dos 18 grupos de controles do CIS não tem nenhuma menção no ARCiber em nenhum dos níveis de implementação IG1, IG2 e IG3. Nesses grupos há identificação de “None” nos resultados da Tabela 4. São eles: 3 (Proteção de dados), 11 (Recuperação de Dados), 14 (Treinamento de Conscientização e Habilidades de Segurança), 15 (Gerenciamento de Provedor de Serviços), 16 (Segurança de Softwares e Aplicativos) e 18 (Testes de penetração). Isso significa que a aplicação desses controles por agentes do setor elétrico pode ser considerada opcional. Apesar de a não aplicação de controles do Grupo 3 ser justificável, já que os agentes não tratarão dados pessoais em sua maioria, a não previsão de controles dos grupos 11, 14, 15, 16 e 18 demonstra um baixo nível de maturidade na segurança cibernética do setor elétrico brasileiro. Nesse quesito, é importante registrar dois pontos: a falta desses controles pode dificultar no sucesso na implantação de programas de segurança cibernética (Muflihah & Subriadi, 2018) (Al-Daeef et al, 2017)(Feng et al, 2019) (Thomas et al, 2018) (Khera et al, 2019) e ainda, potencializar o impacto de riscos que porventura comprometam os discos rígidos dos equipamentos, pois não se menciona em nenhum momento da RO, a obrigatoriedade de rotinas de backup e recuperação de dados (Grupo 11).

Quando se considera o grupo de implementação IG2, os grupos de controle 1, 2, 8, 10, 12, 13 e 17 possuem equivalência relativa, sendo que em alguns casos, os controles do CIS são mais abrangentes do que o do ARCiber. Além disso, registra-se que os grupos de controle 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16 e 18 não tem correspondência com o ARCiber.

Considerando o grupo de implementação IG3, o ARCiber não possui equivalência com a maioria dos controles, tendo alguma relação apenas nos controles dos grupos 9, 10 e 13, o que expõe muitas lacunas quando se consideram os controles que deveriam ser aplicados em ambientes com alto risco e criticidade, que é o caso do SEB.

Esses resultados demonstram que o nível de controle que será exigido para o ARCiber se aproxima mais ao do grupo de implantação IG1, que conforme descrito, se aplicaria às organizações com restrições de recursos, o que não deveria ser o caso.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros

Esse trabalho teve como principal objetivo responder à pergunta: a RO-CB.BR.01 Rev. 00 do Operador Nacional do Sistema Elétrico é suficiente para enfrentar riscos cibernéticos no setor?

Para isso, o trabalho comparou a RO com o *framework* CIS CSC que é amplamente utilizado na área de segurança cibernética e já é uma simplificação de outros *frameworks*.

A comparação foi realizada utilizando avaliações qualitativas graduadas nos 18 grupos de controle, sendo que apenas um grupo de controle do ARCiber superou as exigências do *framework* CIS, se posicionando aquém nos demais. Dessa forma, chega-se a conclusão que a RO elenca um conjunto de controles significativamente menor do que os mínimos necessários para que os principais aspectos da segurança cibernética possam ser monitorados, gerenciados e tratados pelos Agentes do Setor Elétrico.

Considerando a criticidade do setor elétrico para o país e o volume de recursos destinado a ele, entende-se que o nível de maturidade exigido para os controles do ARCiber, quando se verifica apenas a RO-CB.BR.01 Rev. 00, ainda é muito baixo, o que demonstra que a situação não estará confortável mesmo se todos os controles previstos para os agentes do setor elétrico sejam implantados até o final de setembro de 2023.

Destaca-se a falta de menção no ARCiber a controles de Recuperação de Dados; de Treinamento de Conscientização e Habilidades de Segurança; de Gerenciamento de Provedor de Serviços; de Segurança de Softwares e Aplicativos; e de Testes de penetração, que podem ter impactos significativos no resultado da implantação do programa de segurança cibernética dentro do setor.

Uma limitação do trabalho foi o grau de subjetividade que foi exigido para escolher um dos cinco níveis ao se fazer a comparação. Apesar disso, entende-se que essa limitação não compromete o resultado geral do trabalho, deixando aberta a discussão sobre segurança cibernética no setor elétrico brasileiro.

Sugere-se como trabalhos futuros, que se acompanhe a implantação desses controles, e que se compare as ações realizadas no ARCiber, com outros *frameworks* que se julgarem pertinentes para se realizar avaliação de possíveis gaps que porventura possam existir.

Agradecimentos

O autor Eduardo de Oliveira Lima agradece o suporte da Universidade de Brasília, por meio do DPG, Edital 01/2022; da ENBPar – Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S/A. O autor Rafael Rabelo Nunes agradece o suporte do Centro Universitário Atenas e da Universidade de Brasília, por meio do Edital DPI/DPG 02/2022. Os autores Flávio Elias Gomes de Deus, Fernando Rocha Moreira e Rafael Rabelo Nunes agradecem o suporte do Ministério da Justiça e Segurança Pública representado pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TED DTIC/SE/MJSP 01/2019). O autor Fernando Rocha Moreira agradece o suporte da FAP/DF, por meio do Edital 07/2022. O autor Rafael Timóteo de Sousa Júnior agradece o apoio do CNPq outorgas 465741/2014-2 e 312180/2019-5, da Advocacia Geral da União outorga 697.935/2019, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS outorga 23106.118410/2020-85, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional outorga 23106.148934/2019-67, e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica outorga 08700.000047/2019-14. O autor Georges Daniel agradece o suporte do laboratório LATITUDE / UnB por meio da outorga 23106.099441/2016-43 SDN.

Referências

- Al-Daeef, M. M., Basir, N., & Saudi, M. M. (2017). “Security Awareness Training: A Review,” in World Congress on Engineering.
- Arghandeh, R., Meier, A. V., Mehrmanesh, L. & Mili, L. (2016). “On the definition of cyber-physical resilience in power systems,” vol. 58, pp. 1060-1069. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.193>.
- Baezner M., & Robin, P. (2017). “Stuxnet,” *Cyber Defense Project (CDP) and Center for Security Studies (CSS)*.
- CIS, Center for Internet Security. (2021). “CIS Controls v8 Mapping to NIST_CSF_06_11_21”.
- CIS, Center for Internet Security. (2021). “Simplified & Prioritized Cyber Defense Guidance – CIS Critical Security Controls - CSC, Version 8.0”.
- DRTNS, Dimensional Research and Tenable Network Security, (2016). “Trends in Security Framework Adoption – A Survey of it and security professionals”.
- Feng, N., Wang, M., Li, M., & Li, D. (2019). “Effect of Security Investment Strategy on the Business Value of Managed Security Service Providers,” *Journal Electronic Commerce Research and Applications*, vol. 35. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100843>.
- Greenberg, A. (2017). “Crash Override: The Malware That Took Down a Power Grid”.

- Huang, Y. L. & Cardenas, A. A. & Amin, S. & Z. S. Lin & H.-Y. Tsai & Sastry, S. (2009). "Understanding the physical and economic consequences of attacks on control systems," *International Journal of Critical Infrastructure Protect*, p. 73–83. <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2009.06.001>.
- ISA, International Society of Automation, (2009). "ANSI/ISA–62443-2- 1 (99.02.01)- Security for Industrial Automation and Control Systems: Establishing an Industrial Automation and Control Systems Security Program".
- ISA, International Society of Automation, (2013). "ANSI/ISA-62443-3-3 (99.03.03) - Security for industrial automation and control systems Part 3-3: System security requirements and security levels".
- ISACA, Information Systems Audit and Control Association, (2013). "Transforming Cybersecurity: Using COBIT 5".
- ISO, International Organization for Standardization, (2022). "ISO/IEC 27001 Information Technology - Security Techniques - Information Security Management Systems - Requirements".
- ISO, International Organization for Standardization, (2018). "ISO/IEC 31000 - Risk Management".
- Khera, Y., Kumar, D., Sujay & Garg, N. (2019). "Analysis and Impact of Vulnerability Assessment and Penetration Testing," in *International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing (Com-IT-Con)*. <https://doi.org/10.1109/COMITCon.2019.8862224>.
- Laprie, J. C., Kanoun, K. & Kaaniche, M. (2008). "Modelling interdependencies between the electricity and information infrastructures," *Computer Safety, Reliability, and Security*, pp. 54-67. https://doi.org/10.1007/978-3-540-75101-4_5.
- Marconi, M. L. (2003). "E. F. da M. Científica", 5ª edição, Editora Atas S.A. São Paulo
- McClain, S. & Sagerand, T. (2018). "Auditing, Assessing, Analyzing: A Prioritized Approach using the Pareto Principle".
- Muflihah, Y. & Subriadi, A. P., (2018). "A Basic Element of IT Business Continuity Plan: Systematic Review," *Jurnal Informatika*, vol. 12, no. 1, pp. 17-23. <https://doi.org/10.26555/JIFO.V12I1.A8370>.
- Muncaster, P. (2014). "Microsoft Zero Day Traced to Russian 'Sandworm' Hackers," *Infosecurity Magazine*.
- NIST Special Publication (SP) 800-53, Revision 5, (2020). "Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations".
- NIST_CSF, Cybersecurity Framework, Version 1.1, (2018). "Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity".
- ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, (2021). "Manual de Procedimentos da Operação Módulo 5 - Submódulo 5.13, Número RO-CB.BR.01, Revisão 00, Item 4.1.11".

- Parks, R. C. (2007). "BSAND2007-7328: Guide to critical infrastructure protection cyber vulnerability assessment," *Sandia National Laboratories*.
- Permann, M. R. & Rohde, K. (2005). "Cyber Assessment Methods for SCADA Security," in *15th Annual Joint ISA POWID/EPRI Controls and Instrumentation Conference*.
- Pixel, A. (2014). "HAVEX Targets Industrial Control Systems," *Trend Micro Threat Encyclopedia*.
- Prodanov C. C., & Freitas, E. C. D. (2013). "Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico", 2ª Edição. [S.l.]: Editora Feevale
- Sridhar, S., Hahn, A. & Govindarasu, M. (2012). "Cyber-physical system security for the electric power grid," *Proceedings of the IEEE*, vol. 100, pp. 210-224. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2011.2165269>.
- Thomas, T. W. & Tabassum, M. & Chu, B. & Lipford, H. (2018). "Security During Application Development: an Application Security Expert Perspective," University of North Carolina at Charlotte - Department of Software and Information Systems.
- United States Computer Emergency Readiness Team, (2018). "Russian Government Cyber Activity Targeting Energy and Other Critical Infrastructure Sectors".
- US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, (2014). "NISTIR 7628 Revision 1 - Guidelines for Smart Grid Cybersecurity".
- Vergara, S. C. (2006). "Projetos e relatórios de pesquisa". São Paulo: Atlas.
- Zetter, K. (2016). "Inside the Cunning, Unprecedented Hack of Ukraine's Power Grid".